

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

ТАИРОВ Doston Rustamovich
PhD

BERDIEV Doniyor Hasanovich
Samarkand State Medical University

STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT

For citation: Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor. Structural changes in the cardiovascular system in patients with gout // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 331-338

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316916>

ANNOTATION

Objective: Early detection of cardiohemodynamic disorders in patients with gout and elimination of controlled risk factors and improvement of methods of treatment of the disease.

Material and methods: 44 patients with gout (all men) were identified for examination in the therapy departments 1 and 2 of the clinic 1 of the SamSMU. Depending on the course of the disease, recurrent and chronically occurring types of patients were separately distinguished.

Results: in the study of cardiohemodynamics of patients with gout, isolated changes were revealed. It was found that in patients with chronic gout, the ventricular size at the end of the diastole (LVDS) and the size at the end of the diastole (LVDS) increased by 4.66% and 10.4%, respectively, compared with patients in whom the disease recurred...

Conclusion: in every fourth patient with gout, there is no violation of the architectonics of LV, almost a third of patients have LV, in 26.8% of cases there is chqq, and in a fifth of patients with LV there are changes in its cavity while maintaining the normal myocardial mass index (LVCR).

Key words: gout, transmetric current, left ventricular architectonics, arterial hypertension, coronary heart disease, cardiovascular lesions.

ТАИРОВ Doston Rustamovich
PhD

BERDIEV Doniyor Hasanovich
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ

АННОТАЦИЯ

Цель: Раннее выявление кардиогемодинамических нарушений у больных подагрой и устранение контролируемых факторов риска и совершенствование методов лечения заболевания.

Материал и методы: Для обследования в отделениях терапии 1 и 2 клиники 1 СамГМУ было выделено 44 пациента с подагрой (все мужчины). В зависимости от течения заболевания отдельно выделяли рецидивирующий и хронически протекающий типы больных.

Результаты: при исследовании кардиогемодинамики больных по течению подагры выявлены единичные изменения. Было обнаружено, что у пациентов с хронической подагрой размер желудочка в конце диастолы (КДРЛЖ) и размер в конце диастолы (КДОЛЖ) увеличивались на 4,66% и 10,4% соответственно по сравнению с пациентами, у которых болезнь рецидивировала...

Вывод: у каждого четвертого больного подагрой не наблюдается нарушения архитектоники ЛЖ, почти у трети больных $shqq$ формируется, в 26,8% случаев наблюдается $shqq$, а у пятой части больных ЛЖ наблюдаются изменения в его полости при сохранении нормального индекса массы миокарда (ЛЖКР).

Ключевые слова: подагра, трансметральный ток, архитектоника левого желудочка, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечно-сосудистые поражения.

Таиров Достон Рустамович

PhD

Бердиев Дониёр Ҳасан ўғли

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

ПОДАГРА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ЮРАК ҚОН ТОМИР ТИЗИМИДАГИ СТРУКТУР ҶЗГАРИШЛАР

АННОТАЦИЯ

Мақсад: Подагра касаллиги билан касалланган беморларда кардиогемодинамик бузилишларини эрта аниқлаш ва бошқариб бўладиган хавф омилларини бартараф қилиш ва касалликни даволаш усулларини такомиллаштириш.

Материал ва усуллари: СамДТУ 1- клиникаси 1- ва 2- терапия бўлимларида текшириш учун 44 нафар подагра касаллиги билан касалланган (ҳаммаси эркак) бемор ажратиб олинди. Касалликни кечишига қараб беморларни қайталанувчи ва сурункали кечувчи типлари алоҳида ажратиб олинди.

Натижалар: Подагра касаллигининг кечиши бўйича беморларни кардиогемодинамикаси ўрганилганда, бирқатор ўзгаришлар аниқланди.

Подагра сурункали кечган беморларда чап қоринчанинг диастола охиридаги ўлчами (ЧҚДОЎ) ва диастола охиридаги ҳажми (ЧҚДОХ), касаллик қайталаниб кечган беморларга қараганда мос равишда 4,66 ва 10,4% ошганлиги аниқланди...

Хулоса: Подагра билан касалланган ҳар тўртинчи беморда ЧҚ архитектоникасининг бузилиши кузатилмайди, деярли беморларнинг учдан бир қисмида ЧҚКГ шаклланади, 26,8% ҳолатларда ЧҚЕГ кузатилади ва беморларнинг бешдан бир қисмида ЧҚ миокард массасининг нормал индекси сақланган ҳолда унинг бўшлиғида ўзгаришлар борлиги кузатилади (ЧҚКР).

Калит сўзлар: подагра, трансметрал оқим, чап қоринча архитектоникаси, артериал гипертензия, юрак ишемик касаллиги, юрак қон-томир зарарланишлари.

Мавзунинг долзарблиги: Подагра касаллигини ўрганиш долзарблиги, унинг тиббий ва ижтимоий муаммо сифатида касалланиш даражасининг йилдан йилга ошиб бориши ва инсонлар меҳнатга лаёқатлилиқ қобилиятининг камайиши билан ҳам изоҳланади. Турли муаллифларнинг фикрига кўра, подагра касаллиги билан касалланиш европа мамлакатлари эркак аҳолисининг 1% ни ташкил этади. Касаллик ўрта ёшли эркаклар орасида бўғим яллиғланиши билан кечадиган касалликлар ичидаасосий ўринни эгаллайди. Текширув ва даволаш усулларининг кундан кунга яхшиланиб боришига қарамасдан подагра касаллиги билан касалланиш даражаси охириги 30 йилликда кескин ошиб бормоқда. Подагра касаллигини ўрганишга бўлган қизиқишнинг ошиб бориши сабабларидан яна бири, бу касалликнинг организмдаги метаболик жараёнларнинг бузилиши билан чамбарчас

боғлиқлиги билан ҳам изоҳланмоқда. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларида (2000) подагра касаллиги семизлик, гипертония касаллиги, 2-тип қандли диабет, метаболлик синдром билан бир қаторда келтирилган. Бу ҳолатдан кўриниб турадики, юрак қон-томир зарарланишлари хавфининг подагра касаллигида ошиб бориш даражаси юқори ҳисобланади. Хусусан, М.С. Элисеев ва бошқалар маълумотларига кўра, подагра касаллиги билан оғриган беморларнинг 66% юрак қон-томир асоратлари сабабли нобуд бўлиши келтириб ўтилади. Бу ҳолатда юрак қон-томир асоратларининг асосида атеросклеротик ўзгаришлар асосий ўринни эгаллайди. Ушбу ҳолатларни инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, юрак қон-томир зарарланишлари, метаболлик синдром ва подагра касаллигининг биргаликдаги ривожланиши аниқ бир беморда муддатдан олдин ногиронликка ва ҳар хил асоратлар сабаб эрта ўлимга олиб келади. Подагра касаллиги билан касалланган беморларда юрак қон-томир зарарланишларининг кўп учраши, касалликни комплекс ўрганиш муҳимлигини кўрсатиб турибди.

Ишнинг мақсади: Подагра касаллиги билан касалланган беморларда кардиогемодинамик бузилишларини эрта аниқлаш ва бошқариб бўладиган хавф омилларини бартараф қилиш ва касалликни даволаш усулларини такомиллаштириш.

Текширув материаллари ва усуллари: Ушбу бўлимда текшириш учун 44 нафар подагра касаллиги билан касалланган (ҳаммаси эркак) бемор ажратиб олинди. Касалликни кечишига қараб беморларни қайталанувчи ва сурункали кечувчи типлари алоҳида ажратиб олинди. Барча беморларда эхокардиография (ЕхоКГ) текшируви ўтказилди.

Беморларнинг ўртача ёши $56,7 \pm 8,5$ (41дан 73ёшгача) ёшни ташкил қилди. 45 ёшгача бўлган беморлар 7,9% ни, 46 ёшдан 59 ёшгача бўлганлар 50,0% ни, 60 ёшдан 73ёшгача бўлганлар 42,1% ни ташкил қилди.

Касаллик бошлангандаги беморларнинг ўртача ёши $43,6 \pm 8,3$ га тенг эди. Кўпчилик беморларда (73,5%) касаллик 35-54 ёш оралиғида бошланган. Касаллик билан касалланган энг ёш бемор 28 ёшда, энг кекса ёшда касаллик бошланган бемор эса 62 ёшда эди.

Касалликнинг ўртача давомийлиги 10,0 (6,0; 16,5) йилни ташкил қилди, яни 2 ойдан 35 йилгача.

Барча беморлар 2 гуруҳга бўлиб ўрганилди: 1-гуруҳ бу касаллик қайталаниб кечаётган 15 нафар бемор, иккинчи гуруҳ бу касаллик сурункали кечаётган 29 нафар бемор. Иккинчи гуруҳдаги беморлар ўртача ёши биринчи гуруҳдаги беморларга қараганда катталиги қайд қилинди ($57,4 \pm 8,9$ ва $55,9 \pm 8,2$ ёш, мос равишда $p < 0,05$). Подагра касаллиги сурункали кечган беморлар анамнези, касалликқайталанибкечганбеморларганисбатанузокрокниташкилқилди (13,0 [7,0; 15,0] дф 12,0 [3,0; 25,0] ёш, мосравишда, $p < 0,05$). Иккинчи гуруҳдаги беморларда ТМИ биринчи гуруҳ беморларга қараганда юқорилиги қайд қилинди (31,92 [28,9; 34,67] ва 31,76 [25,01; 42,52] кг/м², мос равишда, $p < 0,05$). Касаллик кечишига қарамасдан иккала гуруҳ беморларда ҳам сийдик кислота миқдори баландлигианиқланди. Қон плазмаси таркибида сийдик кислота миқдори подагра қайталаниб кечган беморларда 599,0 (357,0; 970,0) мкмол/лни ташкил этган бўлса, касаллик сурункали кечган беморларда 536,5 [473,5; 602,0] мкмол/лни ташкил қилди. Қиёслаб айтадиган бўлсак бу икки гуруҳдаги беморлар орасида тафовут кузатилди ($p < 0,01$).

Олинган натижалар: Подагра касаллигининг кечиши бўйича беморларни кардиогемодинамикаси ўрганилганда, бирқатор ўзгаришлар аниқланди.

Подагра сурункали кечган беморларда чапқоринчанинг диастола охиридаги ўлчами (ЧҚДОЎ) ва диастола охиридаги ҳажми (ЧҚДОХ), касаллик қайталаниб кечган беморларга қараганда мос равишда 4,66 ва 10,4% ошганлиги аниқланди. Чап қоринчанинг систола охиридаги ўлчами (ЧҚСОЎ) ва чап қоринчанинг систола охиридаги ҳажми (ЧҚСОХ) эса подагра касаллиги сурункали кечган беморларда мос равишда 2,41 ва 5,44% га ошганлиги аниқланди ($p < 0,05$).

Текширилаётган гуруҳларда қоринчалараро тўсикқалинлиги (ҚАТҚ) деярли бир хил кўрсаткичларни намоён қилди (1-жадвал) ($p < 0,05$). Чап қоринча орқа деворининг қалинлиги касаллик сурункали кечган беморларда биринчи гуруҳдаги беморларга қараганда 1,65%

юқори натижаларни кўрсатди. Шуларни инобатга олиб айтиш мумкинки касаллик сурункали кечган беморларда бир қатор кўрсаткичлар юқорилиги аниқланди (2-жадвал). Чап қоринча деворининг нисбий қалинлиги (ЧҚДНҚ) ҳисобланганда биринчи ва иккинчи гуруҳдаги беморлар орасидаги фарқ юқорида кўрсатилганлари каби 106,8% ни ташкил қилди.

Чапқоринча миокард массаси фақат бир йўналишда подагра касаллигининг оғирлик даражасига параллел равишда ошиб борганлиги кузатилди. Текширилаётган гуруҳлар орасида бу кўрсаткич сезиларли даражада тафовутни юзага келтирди ($p < 0.05$). Подагра касаллиги сурункали кечган беморларда, касаллик қайталаниб кечган беморларга қараганда ЧҚММ 103,8% ($p < 0.05$) ни ташкил қилди. Текширилаётган гуруҳларда ЧҚММИ иккала гуруҳда ҳам деярли тенг кўрсаткичларни ташкил қилди (1-жадвал) ($p < 0.05$).

1-жадвал

Подагра билан касалланган беморларда кардиогемодинамик кўрсаткичлар

Кўрсаткичлари	Касалликнингкечиши	
	Қайталаниб (n=15)	Сурункали (n=29)
ЧҚДОЎ, см	5,17[4,78; 6,20]	5,41[5,10; 5,72]
ЧҚДОҲ, мл	128,07 [107,52; 193,99]	141,31 [123,81; 160,04]
ЧҚСОЎ, см	3,38[3,00; 3,74]	3,45 [3,10; 3,65]
ЧҚСОҲ, мл	46,62[35,00; 58,14]	49,16[37,92; 56,32]
ҚАТҚ, см	1,22[0,9; 1,44]	1,2*[1,08; 1,28]
ЧҚОДК, см	1,23[1,05; 1,48]	1,24*[1,06; 1,33]
ЧҚДНҚ	0,47[0,40; 0,56]	0,44*[0,41; 0,47]
ЧҚММ, г	258,77[187,2; 441,05]	268,32*[226,41; 336,86]
ЧҚММИ, г/м2	131,56 [94,14; 220,53]	131,40[109,86; 165,19]

Изоҳ: *- $p < 0.05$ 1 ва 2 гуруҳбеморларўртасидагифарқ.

Барча беморларда эхоКГ текширув ёрдамида қоннинг трансметрал оқим кўрсаткичлари ўрганилди. Ҳар бир беморда қуйидаги трансметрал оқим кўрсаткичлари аниқланди:

- нормалтип: $\varepsilon/A = 1,0-2,0$; ЧҚИБВ=50-100 мс; ЧҚСТД>170 мс.
- гипертрофиктип: $\varepsilon/A < 1,0$; ЧҚИБВ>100 мс; ЧҚСТД<170 мс.
- псевдонормалтип: $\varepsilon/A = 1,0-2,0$; ЧҚИБВ<50 мс; ЧҚСТД>170 мс.
- декомпенсациялашгантип: $\varepsilon/A > 2,0$; ЧҚИБВ<50 мс; ЧҚСТД<170 мс.

Бизнинг текширувлардаги беморлар орасидан трансметрал оқим бузилишларининг фақат 2 тури аниқланди: нормал ва гипертрофиялашган турлари. Беморларнинг трансметрал оқим кўрсаткичлари

2-жадвалдакелтирилган.

2-жадвал

Подагра билан касалланган беморларда трансметрал оқим кўрсаткичлари

Кўрсаткичлари	Трансметралоқимнингнормалтури (n=30)	Гипертрофиктрансметралоқим (n=14)
Е, м/с	112,96 [105,0; 120,0]	85,75 [80,0; 95,0]*
А, м/с	86,23[71,0; 100,0]	100,44 [100,0; 101,0]*
Е/А	1,37[1,14; 1,54]	0,85 [0,79; 0,95]*
ЧҚИБВ, мс	61,52[55,2; 79,5]	123,5 [99,5; 147,3]*
ЧҚСТД, мс	173,1[151,5; 190,3]	138,6[99,5; 150,2]

Изоҳ: *- $p < 0.001$ 1 ваиккинчигуруҳдагибеморларфарқбирлиги.

Подагра касаллиги билан касалланган беморлар орасидан чап қоринча диастолик дисфункцияси (ЧҚДД) ўрганилганда, касаллик қайталаниб кечган беморларда 26,7% ва касаллик сурункали кечган беморларда 38% ҳолатларда бузилишлар қайд қилинди (3-жадвал).

Подагра билан касалланган беморларда ЧҚДД учраш частотаси, n (%)

Натижалардан кўришиб турибдики подагра билан касалланган беморларда касаллик кечишига қараб чап қоринча структур ўзгаришлари яққол кўзга ташланади. Бирламчи подагра билан касалланган беморларнинг 34,1% да ЧҚДД кузатилади, унинг учраш даражаси асосий касалликнинг кечишига боғлиқ тарзда ривожланади.

Ушбу илмий ишда беморларни чап қоринча геометрик тузилишига қараб гуруҳларга ажратиб олдик. ЧҚММ (чап қоринча миокард массаси) ва ЧҚНДҚ (чап қоринча нисбий деворининг қалинлиги) га қараб 4 гуруҳ чап қоринчанинг геометрик моделлари фарқланади .

-нормал геометрияга эга ЧҚ (НГЧҚ)- нормал ЧҚММИ ва нормал ЧҚНДҚ га эга.

-концентрик ремоделлашган ЧҚ (КРЧҚ)- ЧҚНДҚ ошган, ЧҚММИ нормада.

-концентрик гипертрофиялашган ЧҚ (КГЧҚ)- ЧҚНДҚ ошган, ЧҚММИ ҳам ошган.

-эксцентрик гипертрофиялашган ЧҚ (ЭГЧҚ)- ЧҚММИ ошган, ЧҚНДҚ камайган.

Текширувдаги беморлар орасида ҳар тўрт тала типдаги чап қоринча архитектуроникасига эга беморлар учради: 10 (22.7%) нафар беморда НГЧҚ, 8 (18%) нафар беморда КРЧҚ; 15 (34,1%) нафар беморда КГЧҚ ва 11 (25%) беморда ЭГЧҚ аниқланди (1-расм).

Аниқландики подагра билан касалланган ҳар 4 чи беморда чап қоринча архитектуроникасининг бузилиши кузатилмайди, беморларнинг 1/3 қисмида ЧҚКГ си учрайди, 25% беморда ЧҚЕГ си аниқланган бўлса. Қолган беморларда ЧҚММИ нормал сақланган ҳолда унинг КР кузатилди.

Беморларда подагра касаллигининг оғирлик даражасига қараб чап қоринча геометрик тузилишида ҳам ўзгаришлар кузатилди (4-жадвал).

4-жадвал

Подагра касаллигида ЧҚ геометрик шакллариининг касаллик кечишига қараб учраш частотаси

Чап қоринча геометрик типлари	Касаллик кечиши		P
	Қайталаниб (n=15)	Сурункали (n=29)	
ЧҚНГ	2(13,4)	8 (27,58)	<0.05-
ЧҚҚР	4 (26,6)	4(15,38)	<0.05
ЧҚКГ	6 (40)	9 (31,03)	<0.05
ЧҚЕГ	3 (20)	8 (27,6)	<0.05

Подагра касаллиги сурункали кечган беморларда 31 % ҳолатларда ЧҚКГ кузатилди, 27.6 % беморларда ЧҚЕГ ривожланган, 15.4% беморларда эса ЧҚҚР ривожланган бўлса 27.58% беморларда ЧҚНГ кузатилди. Касаллик қайталаниб кечган беморларда энг кўп (40%) ЧҚКГ ривожланган, 26,6 % ҳолатда эса ЧҚҚР юзага келган. Касаллик қайталаниб кечган беморларда ЧҚЕГ 20% ва ЧҚНГ 13,4% кузатилди. Бизнинг текширувимизда чап қоринчанинг умумий учраш частотаси, касаллик қайталаниб кечган беморларда 61,5% ни касаллик сурункали кечган беморларда эса 56% ни ташкил қилди. Энг кўп ҳолатларда беморларда чап қоринчанинг концентрик гипертрофияси ривожланганлиги аниқланди. Малумки ушбу архитектуроник бузилишлар юрак қон томир тизимининг модефикатсияланмаган хавф омилларига киради ва юрак етишмовчилиги ривожланишида энг ёмон хавф омилларидан ҳисобланади.

5-жадвал

Подагра касаллигида ЧҚ нинг геометрик шаклларига қараб ЧҚДД учраш частотаси

Кўрсаткичлар	ЧҚНГ (n=10)	ЧҚҚР (n=8)	ЧҚКГ (n=15)	ЧҚЕГ (n=11)	
и					
ЧҚДД	Бор	3 (30,0)	6 (75)	3 (20,0)	3 (27.27)
	Йўқ	7 (70)	2 (25%)	12(80,0)	8 (72.72)
P		<0.001	<0.01	<0.001	<0.001

Адабиётларда чап қоринчанинг диастолик тўлишишининг, чап қоринча геометрик тузилишига қараб подагра касаллигида ўрганилганлиги ҳақида малумотлар топилмади, шунининг ортиб ушбу таҳлилни ўтказишга қарор қилдик. Олинган натижалар шунини кўрсатадики чап қоринчанинг диастолик функциясининг бузилиши энг кўп ҳолатларда ЧҚКГ да кузатилади (5-жадвал).

6-жадвал

Подагра касаллиги билан касалланган АГ мавжуд беморларда ЧҚ геометрик типларининг учраш частотаси

Кўрсаткичлари	ЧҚНГ	ЧҚҚР	ЧҚКГ	ЧҚЕГ	
АГ	Бор (n=30)	4 (12.9)	6 (19.35)	11 (35.48)	9 (29.03)
	Йўқ(n=14)	6 (46.15)	2(15.38)	4 (30.77)	2 (15,38)
P		<0.01	<0.05	<0.01	<0.05

Аниқландики АГ си мавжуд бўлган подагра билан касалланган беморларнинг 36% да ЧҚКГ си, 29,0% беморларда ЧҚЕГ си учради. ЧҚНГ мавжуд беморларда АҚБ ҳам нормал кўрсаткичларда эканлиги қайд қилинди. Қизиқарлиси шундаки 54,5% беморларда АҚБ нормал ҳолатда ҳам чап қоринчанинг архитектуроникаси бузилганлиги кузатилди.

Бирламчи подагра билан касалланган 44 нафар бемор эхокардиография текширувидан ўтказилди. Биринчи гуруҳга нормал АҚБга эга бўлган 28 нафар бемор ва иккинчи гуруҳга АГ си мавжуд бўлган 60 нафар бемор киритилди. Биринчи гуруҳ беморла рўртача ёши иккинчи гуруҳдаги беморларга қараганда кичиклиги аниқланди (53,7 [51,1; 60,7] ва 59,7 [49,8; 63,1] мос равишда, p<0.05). АГ си мавжуд бўлган ва бўлмаган беморларда қон плазмаси таркибида

сийдик кислота миқдори деярли тенг миқдорда юқорилиги аниқланди (563,5 [339,0; 917,0] ва 568,6 [361,0; 883,0] мкмол/л мос равишда, $p < 0,05$).

ЧҚ нинг ДОЎ ва ДОХ биринчи гуруҳ беморларга қараганда иккинчи гуруҳ беморларда 4,6 ва 11,3% га мос равишда ошганлиги аниқланди (7-жадвал) ($p < 0,05$). ЧҚ нинг СОЎ ва СОХ иккинчи гуруҳ беморларда мос равишда 2,4 ва 6,6% га ошганлиги аниқланди ($p < 0,05$).

7-жадвал

Подагра касаллигида АГ бор ёки йўқлигига қараб кардиогемодинамик кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Артериалгипертензия	
	Йўқ (n=14)	Бор (n=30)
ЧҚДОЎ, см	5,18 [4.70; 5,50]	5,42[4.90; 6,20]
ЧҚДОХ, мл	128,91* [102.36; 147,42]	143,53 [112.81; 193,99]
ЧҚСОЎ, см	3,36 [3.00; 3,60]	3,44* [3.00; 3,90]
ЧҚСОХ, мл	46,45 [35.00; 54,43]	49,51* [35.00; 65,91]
ҚАТҚ, см	1,15* [0.92; 1,38]	1,20*[0.90; 1,42]
ЧҚОДҚ, см	1,27 [1.05; 1,56]	1,38* [1.15; 1,59]
ЧҚДНҚ	0,44 [0.35; 0,53]	0,45*[0.40; 0,51]
ЧҚММ, г	238,56*[161.11; 312,94]	283,12[182.18; 419,30]
ЧҚММИ, г/м2	118,20[83.40; 153,85]	142,09*[90.58; 218,33]

Изоҳ: *- $p < 0.05$ биринчи ва иккинчи гуруҳлар ўртасидаги аниқ тафовутлар.

ҚАТҚ иккинчи гуруҳ беморларда, биринчи гуруҳга қараганда 4,3% га қалинлашганлиги аниқланди. Текширилаётган гуруҳлар ўртасида тафовутлар яққол кўзга ташланиб турди. Чап қоринча орқа деворининг қалинлиги АГ бўлган беморларда биринчи гуруҳга қараганда 8,7% га ошганлиги кузатилди ($p < 0.05$). Кўрсаткичлар барчаси АГ бор беморларда баландлиги текширувларда яққол намоён бўлди. Чап қоринча деворларининг нисбий қалинлиги 2 гуруҳ беморларда 102,3 % ни ташкил қилди ($p < 0.05$).

АГ мавжуд бўлган беморларда ЧҚММ ушбу касаллик мавжуд бўлмаган беморларга нисбатан 1,2 марта ортиқлиги кўзга ташланади. ЧҚММИ ҳам ЧҚММ га ҳам оҳанг тарзда иккинчи гуруҳ беморларда юқори кўрсаткичларни кўрсатди (7-жадвал).

АҚБ кўтарилишини подагра касаллигининг кечишига боғлиқ ҳолда ўрганганимизда бу кўрсаткич касаллик сурункали кечган беморларда юқори эканлигига гувоҳ бўлдик (8-жадвал).

8-жадвал

Подагра касаллигининг кечишига қараб АГ учраш частотасин (%)

Кўрсаткичлари		Подагра қайталаниб кечган беморлар (n=15)	Подагра сурункали кечган беморлар (n=29)	Р
АГ	Бор	9 (60)	21 (72,4)	Нд
	Йўқ	6 (40)	8 (27,58)	Нд

Биз беморларда АГ бор ёки йўқлигига қараб чап қоринчанинг диастолик дисфункциясини таҳлил қили бкўрдик (9-жадвал). Аниқландики подагра билан касалланган нормал ҚБ га эга бўлган беморларда ҳам 28,57% ҳолатларда ЧҚ нинг диастолик дисфункцияси кузатилади. 33 % дан ортиқ подагра билан касалланган, АГ си мавжуд беморларда ЧҚнинг диастолик дисфункцияси аниқланади.

9-жадвал

АГ бор йўқлигига қараб ЧҚДД учраш частотаси, n(%)

Кўрсаткичлари	Артериалгипертензия		П
	Йўқ (n=14)	Бор (n=30)	
ЧҚДД	Бор	4 (28,57%)	<0.01
	Йўқ	10 (71.42%)	<0.01

Муҳокама: Юқоридаги натижаларга таяниб айтиш мумкинки, подагра касаллиги билан касалланган беморларда чап қоринча архитектурасининг ўзгаришлари ва диастолик дисфункцияси турли хил бўлиб, бу касалликнинг кечишига, чап қоринчанинг геометрик тузилишига ва артериал гипертензияга боғлиқ ҳолда ривожланади.

Хулоса: Подагра билан касалланган ҳар тўртинчи беморда ЧҚ архитектурасининг бузилиши кузатилмайди, деярли беморларнинг учдан бир қисмида ЧҚКГ шаклланади, 26,8% ҳолатларда ЧҚЕГ кузатилади ва беморларнинг бешдан бир қисмида ЧҚ миокард массасининг нормал индекси сақланган ҳолда унинг бўшлиғида ўзгаришлар борлиги кузатилади (ЧҚКР). ЧҚ турли геометрик моделларининг шаклланиш частотаси, подагра касаллигининг кечишига боғлиқ ҳолда ўзгаради (қайталаниб ва сурункали). Подагра билан касалланган беморларнинг 34,1% да ЧҚДД юзага келади. Подаграда миокарднинг структур-функционал ўзгаришлари турли хил ва у касалликнинг клиник кечишига, ЧҚ геометриясининг типига ва АГнинг бор ёки йўқлигига боғлиқ.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Насонов Е.Л. 2015; Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Сатыбалдыев А.М. ва б., 2015;
2. Тоиров Э.С, Тоиров Д.Р, Соловьев С.К / Подагра диагностика и лечение – Ташкент-Узбекистан-2020.
3. Сааг К.Г. Ресентадвансесинтхе эпидемиологйофгоут / К.Г. Сааг, Т.Р. Микулс // Сурр. Рхеуматол. Реп. - 2005. - Вол. 7. - П. 235-241;
4. Елисеев М.С. Клиническое значение метаболического синдрома при подагре / М.С. Елисеев, В.Г. Барскова, В.А. Насонова // Клиническая геронтология. - 2006. - Т. 12, № 2. - С. 29-33
5. Ярмухамедова С. Х., Камолова Д. Ж. Изучение геометрии миокарда у больных гипертонической болезнью по данным эхокардиографии // Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53).
6. Тоиров Д. Р., Тоиров Э. С. Метаболический синдром при подагре: взаимосвязь с функциональными нарушениями почек // Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 28 (77).
7. Тоиров Д. Р., Махмудова Х. Д. Подагра касаллиги билан оғриган беморларда юрак қон-томир зарарланишлари // Сиенцифис прогресс. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 242-249.
8. УДК:616.12-616.13:614.2:314

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000